

ATAS DO XVIII ENCONTRO DE HISTÓRIA DA ARTE

Reapropriar e Reescrever

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
Programa de Pós-Graduação em História

Coordenador Docente

Prof. Dr. Gabriel Ferreira Zacarias

Comissão Organizadora Discente

Aly Brenner Nogueira Pereira

Amanda Nascimento Miranda

Catarina de Faria Rodrigues

Elton Rigotto Genari

Laura Manganote

Paola Pacini Orlovas

Thais Melo Silva

Editoração das atas do evento

Fanny Lopes

Apoio

Programa de Pós-Graduação em História – IFCH/Unicamp

Secretaria de Eventos – IFCH/Unicamp

Apresentação

Vista a partir da sua potencialidade para pensar o presente, a História da Arte se desvela como uma coexistência de tempos. É constituída de fragmentos e vestígios, como imagens e gestos do passado que atravessam por brechas e irrompem, no agora, com novos sentidos. Em suas diferentes temporalidades, os historiadores e os artistas se apropriam dessas imagens para a construção de novas narrativas, ao passo que são atravessados pelos seus próprios gestos de (re)apropriação.

É a partir do século XX que significativa atenção se volta às práticas de reapropriação como instrumentos de subversão das histórias oficiais. Reusos tornaram-se uma ferramenta de destaque desde as vanguardas históricas. Os *papiers collés* cubistas rompiam o isolamento do plano pictórico, e o *collage* surrealista fazia da reconfiguração de imagens uma porta para o indizível. O *ready-made* dadaísta, por sua vez, lograva subverter de uma só vez o lugar social dos objetos e as convenções sociais da arte. Esses aprendizados foram recobrados pelas novas vanguardas do pós-guerra, das maneiras mais diversas. Arte pop, novo realismo, arte conceitual, todas essas variantes apresentaram suas releituras do *ready-made*. Em uma chave mais abertamente politizada, o *détournement* situacionista, propunha “desvios” de “elementos estéticos pré-fabricados” para contestar as ideias de propriedade intelectual e o fetichismo da cultura. Com isso, abriam caminho para que essas ferramentas de ressignificação deixassem o campo estrito da arte de vanguarda e se tornassem instrumentos estético-políticos dos movimentos sociais renovados pela contracultura - como nos movimentos feministas e LGBTQIA+, os *filmes de arquivo*, ou *found footage*, com a montagem fílmica sendo usada para corromper e promover rupturas em imagens patriarcais e heteronormativas, dando voz a narrativas marginalizadas.

No agora, as rupturas se fazem necessárias no campo das narrativas historiográficas oficiais que moldaram uma única História da Arte. À luz dos estudos decoloniais, ao pensar-se em apropriações, questiona-se as práticas coloniais exercidas pela branquitude no ontem e no hoje. Nas *souvenir arts*, o sequestro de materiais e objetos dos “novos mundos” como peças colecionáveis materializavam a experiência do *exótico*, principalmente na Europa dos séculos XVII, XVIII e XIX. Neste contexto, a concepção da Arte encontrou-se impregnada por padrões de dominação e exotização, com concepções eurocêntricas de ordem e classificação - como visto nos *Wunderkammern*, ou gabinetes de curiosidades, coleções aristocráticas de objetos considerados “exóticos” que contribuíam para a legitimação e reforço de poderes coloniais. Esses e outros roubos culturais impostos pelo imperialismo nas populações negras e indígenas reverberam em como se contesta e em como se procura inverter os sentidos em volta da ideia de “apropriação”, ou ainda, de “ressignificação” no tempo presente.

Num esforço para reescrever o curso da história da arte, os artistas recorrem à reapropriação de discursos, imagens, arquivos, materiais e práticas como meio de reestruturar a memória e a identidade de grupos frequentemente excluídos de narrativas convencionais. Nas obras de Rosana Paulino e Denilson Baniwa, a potencialidade do reuso das imagens aparece no deslizamento de seus significados, a partir da transformação de arquivos coloniais. Com Daiara Tukano, a apropriação das técnicas não-indígenas (TNI) destaca-se como possibilidade de decolonização artística, em um movimento de recodificação da prática como discurso e de reantropofagia. Na obra “Carta ao Velho Mundo” (2018/2019) de Jaider Esbell, com a superposição de mensagens políticas sobre obras clássicas no livro “Galleria Della Pittura Universal”, a apropriação do cânone é um lembrete: o velho mundo está morrendo, levando consigo suas formas dominantes de representação. Nestes gestos, os artistas invertem o sentido colonial das práticas de apropriação que foram e são utilizadas pela branquitude e reinventam suas próprias formas de (re)apropriação a partir da sua potencialidade de reescrita.

Impulsionados por estas e tantas outras questões, os discentes da Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) convidam para o XVIII Encontro de História da Arte (EHA), que este ano será um espaço de reflexão sobre as múltiplas formas de romper, desviar, ressignificar, e reescrever a História da Arte. Com o tema “Reapropriar e Reescrever”, a edição trará mesas, conferências e apresentações de trabalhos que se relacionam às interfaces e potencialidades crítico-epistêmicas da Arte enquanto instrumento de subversão, renovação e reinvenção constante.